

МУВАФФАҚИЯТЛИ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТАХЛИЛИ.

PhD **Бобожонов Азиз Бабаханович**, таянч докторант
Абдурахманов Абдумалик Абдурашидович.
Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети, Рақамли Иқтисодиёт
кафедраси.

Аннотация. Рақамли трансформация бугунги иш дунёсида тобора муҳим мавзуга айланмоқда. Технологик ўзгаришларнинг тез суръатлари билан компаниялар рақобатбардош бўлиши учун ўзларининг бизнес моделларини мослаштиришлари ва ривожлантиришлари талаб этилади.

Калит сўзлар: Рақамли трансформация, рақамли трансформация стратегия, бизнес моделлари, Киберхавфсизлик хатарлари.

Рақамли трансформациянинг афзалликлари жуда кўп, самарадорлик ва тежамкорликни оширишдан тортиб, мижозлар тажрибасини яхшилаш ва даромадни ошириш кабиларни ҳам ўз ичига олади. Тадқиқотларимизга кўра, бугунда муваффақиятли рақамли трансформацияга эришиш осон иш бўлмай, кўплаб компаниялар амалга ошириш жараёнларини тартибли ва тизимли амалга оширишда қийинчиликларга дуч келишмоқда.

Рақамли трансформацияга келганда компаниялар дуч келадиган асосий муаммолардан бири бу технологик ўзгаришларнинг кескин суръатидир. Энг сўнгги инновациялар ва тенденциялардан хабардор бўлиш, айниқса ресурслари чекланган кичик корхоналар учун жуда қийин вазифа бўлиши мумкин. Бундан ташқари, кўпинча рақамли трансформация нимани англатиши ҳақида аниқлик йўқлиги сабаб жараёнлар, бу чалкашликларга ва амалга оширишда нотўғри қадамларга олиб келиши мумкин.

Бизнинг тадқиқотларимизга кўра, рақамли трансформация жараёнида компаниялар дуч келадиган баъзи умумий қийинчиликларни қуйидаги гуруҳларга умумлаштириш мумкин:

1. Эски тизимлар ва жараёнлар: Кўпгина компанияларда янги рақамли технологиялар билан ишлаш учун мўлжалланмаган эски тизимлар ва жараёнлар мавжуд. Бу янги технологияларни мавжуд тизимлар ва жараёнлар билан интеграциялашни қийинлаштириши мумкин, бу эса трансформация жараёнини секинлаштирига олиб келади.

2. Тажриба ва кўникмаларнинг етишмаслиги: Янги рақамли технологияларни қабул қилиш кўпинча ходимлардан янги кўникмалар ва тажрибаларни талаб қилади. Компаниялар керакли кўникмаларга эга ходимларни топиш ёки ривожлантиришда қийинчиликларга дуч келишлари мумкин, бу эса трансформация жараёнини секинлаштиришига олиб келади.

3. Маълумотлар сифати ва интеграцияси: Рақамли трансформация кўпинча бир нечта манбалардан маълумотларни бирлаштиришни ўз ичига олади. Маълумотлар сифатининг пастлиги ёки интеграциянинг етишмаслиги нотўғри тушунчалар ва қарорларга олиб келиши мумкин.

4. Киберхавфсизлик хатарлари: Компаниялар янги рақамли технологияларни ўзлаштирар экан, улар киберҳужумларга қарши заиф бўлиб қолиши мумкин. Бу ушбу хавфлардан ҳимояланиш учун киберхавфсизлик чораларини кучайтиришни талаб қилади.

5. Аниқ стратегиянинг йўқлиги: рақамли трансформация аниқ стратегия ва йўл харитасини талаб қилади. Аниқ стратегиясиз компаниялар муваффақиятга эришишда қийинчиликларга дуч келиши ёки қимматга тушадиган хатоларга йўл қўйиши мумкин.

6. Ўзгаришларни бошқариш: Рақамли трансформация сезиларли ўзгаришларни ўз ичига олади ва компаниялар бу ўзгаришларни самарали бошқаришлари лозим. Бу трансформация жараёнида аниқ мулоқот, тренинг ва ходимларни қўллаб-қувватлашни талаб қилади.

Ушбу қийинчиликларни бартараф этиш учун компаниялар ўзларининг бизнес мақсадларига мос келадиган аниқ рақамли трансформация

стратегиясини ишлаб чиқишлари лозим. Шунингдек, улар янгилик ва тажриба маданиятини ўрнатишлари мақсадга мувофиқ бўлади ва ходимлар янги нарсаларни синаб кўришга ва муваффақиятликларидан сабоқ олишга туртки бўлади. Бундан ташқари, компаниялар рақамли трансформация ташаббусларини қўллаб-қувватлаш учун янги технологиялар ва ресурсларга сармоя киритишга тайёр бўлиши бизнеснинг ривожланишига янги имкониятлар яратади.

Рақамли технологияларни қўллаган ва бизнес моделларини шунга мос равишда мослаштирган компаниялар ўз фаолиятида сезиларли яхшиланишларни, шунингдек, мижозлар эҳтиёжини қондириш ва содиқликни ошириш каби фойдали натижаларга эришишади. Мисол учун, рақамли маркетинг стратегияларини амалга оширган компаниялар янги аудиторияларни қамраб олиш ва мижозлар билан янада самарали мулоқот қилиш имконига эга бўлишди, таъминот занжири операцияларини рақамлаштирганлар эса самарадорликни ошириш ва харажатларни камайитишга муваффақ бўлишди.

Муваффақиятли рақамли трансформацияга эришиш учун компаниялар аввало ўз мақсад ва вазифаларини аниқ тушунишлари лозим. Бу рақамли технологиялардан фойда кўриши мумкин бўлган бизнес соҳаларини аниқлаш, шунингдек, ушбу технологиялар тақдим этадиган ўзига хос қийинчиликлар ва имкониятларни тушунишни аниқлатади. Шу тариқа компаниялар амалга ошириш учун йўл харитасини ишлаб чиқишлари мумкин, жумладан, зарур ресурслар ва истеъдодларни аниқлаш ҳамда муваффақият учун аниқ кўрсаткичларни белгилаш шулар жумласига киради.

Муваффақиятли рақамли трансформациянинг яна бир муҳим омили ҳамкорлик ва мулоқотга эътибор ҳисобланади. Бу ходимлар ва мижозлардан тортиб етказиб берувчилар ва ҳамкорларгача бўлган ўзгаришлар жараёнига ташкилот бўйлаб манфаатдор томонларни жалб қилишни аниқлатади.

Ҳамкорлик ва мулоқот маданиятини юксалтириш орқали компаниялар ҳамма бир хил мақсадлар сари ҳаракат қилишини ва ўзгаришларни сотиб олиш ва қўллаб-қувватлашни таъминлаши мумкин.

Албатта, рақамли трансформация билан боғлиқ, хусусан, маълумотлар хавфсизлиги ва махфийлик билан боғлиқ хавфлар ҳам мавжуд. Компаниялар махфий маълумотларни ҳимоя қилиш, шунингдек, тегишли қоидалар ва стандартларга риоя қилиш учун мустаҳкам тизимлар ҳамда жараёнлар мавжудлигини таъминлаши керак. Бундан ташқари, компаниялар ўзгарувчан бозор шароитлари ва мижозлар эҳтиёжларига жавобан ўз стратегияларини мослаштириш ва ривожлантиришга тайёр бўлиши лозим.

Технологиянинг бизнес моделларига бузувчи (инг. disruptive) ёки тубдан ўзгартирувчи таъсири туфайли рақамли трансформация тобора зарур бўлиб қолмоқда. Сунъий интеллект, булутли ҳисоблаш ва нарсалар интернетини каби рақамли технологияларнинг ўсиши билан рақамли трансформацияни қабул қилмайдиган ташкилотлар ортида қолиш хавфи мавжуд. Бундан ташқари, рақамли трансформация компанияларга ўз мижозларини яхшироқ тушунишга ва уларнинг эҳтиёжларига самаралироқ жавоб беришга ёрдам беради, бу эса бугунги мижозларга йўналтирилган бизнес муҳитида жуда муҳимдир.

Рақамли трансформациядан муваффақиятли ўтган компаниянинг мисолларидан бири бу Microsoft ҳисобланади. 2014-йилда Microsoft компаниясининг стратегиясида булутли технологиялар ва мобил компьютерларга нисбатан катта ўзгаришлар эълон қилинди. Бу Office 365 ва Azure каби булутли технологияларга асосланган янги хизматларни ишлаб чиқишга катта сармоя киритишда ўз изохини топди. Компаниянинг булутли технологияларга бўлган эътибори ўз самарасини бериб, Microsoft ҳозирда Amazon Web services дан кейин дунёдаги иккинчи йирик булутли провайдерга айланди.

Рақамли трансформацияни қабул қилган компаниянинг яна бир мисоли АҚШ компанияси General Electric (GE) хисобланади. 2011 йилда GE ўзини рақамли саноат компаниясига айлантириш жараёнларини бошлади. Бу маҳсулот ва хизматлар самарадорлигини ошириш учун маълумотлар таҳлили ва нарсалар интернетидан фойдаланишни ўз ичига олди. GE нинг рақамли трансформацияси сезиларли даражада харажатларни тежашга, самарадорликни оширишга ва даромадни оширишга олиб келди. Масалан, компаниянинг Predix платформаси саноат ускуналарини масофадан туриб кузатиш ва техник хизмат кўрсатиш, ишламай қолиш вақтини қисқартириш ва меҳнат унумдорлигини ошириш имконини берди.

Рақамли трансформация компанияларга янги бизнес моделлари ва даромад оқимларини яратишда ҳам ёрдам бериши мумкин. Мисол учун, Airbnb саёҳатчиларга ўз уйлари ва квартираларини ижарага бериш платформасини таклиф қилиб, меҳмонхона саноатини тубдан ўзгартирди. Бу қисқа муддатли ижара учун янги бозорни яратди ва анъанавий меҳмонхоналарни бизнес моделларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.

Рақамли трансформация бугунги ишбилармонлик муҳитида рақобатбардош бўлишни хоҳлайдиган ташкилотлар учун муҳим шартдир. Рақамли трансформацияни қўллайдиган компаниялар ўзларининг операцион самарадорлигини оширишлари, даромадларни оширишлари ва мижозлар тажрибасини яхшилашлари мумкин. Бундан ташқари, улар илгари мумкин бўлмаган янги бизнес моделлари ва даромад оқимларини яратиши мумкин. Рақамли трансформацияда муваффақиятга эришиш учун компаниялар аниқ стратегия ишлаб чиқиши, инновациялар ва тажриба маданиятини ўрнатиши, янги технологиялар ва ресурсларга сармоя киритишга тайёр бўлиши лозим. Тўғри ёндашув билан рақамли трансформация рақамли асрда ўсиш ва муваффақиятга эришиш учун кучли восита бўлиши ўз тасдиқини топди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Digital strategy implementation: The role of individual entrepreneurial orientation and relational capital Paavo Ritala, Abayomi Baiyere, Mathew Hughes, Sascha Kraus 2021 - journal homepage: www.elsevier.com/locate/techfore.
2. Digitalization – Approaches, Case Studies and Tools for Strategy, Transformation and Implementation by Daniel R. A. Schallmo Joseph Tidd Editors 2020.
3. Does digital transformation enhance a firm’s performance? Evidence from China by Huayun Zhai a,c, Min Yang a, Kam C. Chan 2022 - journal homepage: www.elsevier.com/locate/techsoc.
4. Process for the development of a digital strategy - A new methodology to analyze the functional and physical architecture by Andre Lipsmeier, Dr.-Ing. Arno Kuhn, Robert Joppen, Prof.Dr.-Ing. Roman Dumitrescu 2020.